

Fiche événement

INON-11

Episode méditerranéen sur Ouest Languedoc			
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Crues éclair	<input type="checkbox"/> Séisme	<input type="checkbox"/> Autre : Tempête
Dates	Début : 19/09/2020	Fin : 20/09/2020	
Territoires impactés	Hérault, Gard		
Rédacteur(s) : RIGART Loïc		Date de dernière mise à jour : 21/12/2021	

1. Description de l'événement

Description globale du phénomène (aspects météorologiques et hydrologiques)

Cet événement est intervenu à la suite de l'enfoncement d'air froid à l'ouest de la péninsule ibérique depuis l'Atlantique nord. Son déplacement vers l'est sur l'Espagne puis le golfe de Gascogne (influencé par la présence de la dépression subtropicale Alpha ayant affectée les côtes du Portugal quelques heures plus tôt), a apporté un flux de Sud dans le golfe du Lion. Ce flux humide depuis la Méditerranée a généré des remontées pluvio-orageuses, en particulier sur les premiers contreforts des Cévennes. Ce phénomène a induit localement de fortes intensités de pluie et un cumul important qui a généré des crues majeures dans les départements du Gard et de l'Hérault.

Cumuls de pluie en 36h sur l'est Hérault et le Gard entre le 19/09/2020 à 00h et le 20/09/2020 à 12h Source : Predict

Coordinateur

Partenaires

Au cours de cet épisode pluviométrique exceptionnel, le cumul maximum a atteint plus de 550 mm dans les Cévennes entre les vallées de l'Hérault amont et du Gardon de Saint-Jean. Ce cumul exceptionnel est tombé en moins de 7h rendant ce phénomène remarquable de par son intensité.

A noter que 17 766 impacts de foudre ont été détectés, la grande majorité entre les Cévennes et la basse Vallée-du-Rhône. Il s'agit de la journée de septembre la plus foudroyée en France depuis le 19 septembre 2014.

De manière locales, on relève au niveau cumul :

• Sur le Gard

520 mm à Mandagout ;
410 mm à Saumane (poste SPC) ;
380 mm au Vigan dont 216 mm en 6 h, 105 mm en 1 h, 57 mm en 30 min ;
319 mm à Saint-Martial dont 256 mm en 6 h, 103 mm en 1 h, 55 mm en 30 min ;
216 mm au Mont Aigoual ;
175 mm à Saint-Jean-du-Gard ;
163 mm à Cognac ;
138 mm à Génolhac.

• Sur la Lozère

432 mm à St-Martin-de-Lansuscle ;
311 mm à Bassurels ;
219 mm à Saint-Étienne-Vallée-Française.

• Sur l'Hérault

199 mm au Caylar ;
188 mm à Moules-et-Baucels ;
128 mm à Saint-Martin-de-Londres.

Consécutivement à ces pluies, des crues violentes et rapides ont frappé l'Hérault et le Gardon d'Anduze ainsi que leurs affluents, entraînant des inondations majeures, particulièrement dans les secteurs de Valleraugue (Val d'Aigoual) et Saint-André-de-Majencoules.

En périphérie des Cévennes, des cumuls importants ont également été observés sous les plus fortes intensités au nord de Montpellier (Pic Saint-Loup) et au sud du Larzac.

Chronologie du phénomène

Dès le vendredi 18 septembre 16h, Météo-France place le département de l'Hérault en **vigilance orange « Orange »** pour le lendemain.

Le samedi 19 Septembre à 6h, ce sont l'Hérault, le Gard et la Lozère qui sont placés en **vigilance orange « Pluie-Inondation »**.

Cette vigilance évoluera vers une **vigilance rouge « Pluie-Inondation »** à 14h05 le samedi 19, puis avec une extension d'une **vigilance orange « Orage »** sur les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes à 16h.

En nuit du dimanche 20 Septembre, les vigilances sont progressivement diminuées, d'abord avec une levée de la **vigilance rouge** à 1h, puis de toutes les **vigilances orange** à 6h.

Carte de vigilance Météo-France du samedi 19 septembre 2020 à 06h

Carte de vigilance Météo-France du samedi 19 septembre 2020 à 16h

En parallèle, dès le vendredi 18 Septembre 2020, Vigicrues place, dans un premier temps, le Gardon d'Anduze en **vigilance hydrologique orange**. Cette **vigilance orange hydrologique** est étendue au fleuve Hérault, la Cèze amont ainsi que le Gardon d'Alès et ceux réunis, le samedi 19 septembre à 14h, alors qu'en parallèle le Gardon d'Anduze passe, lui en **vigilance hydrologique rouge** en raison de débordements majeurs observés sur sa partie amont notamment du fait des importants cumuls tombés sur le relief cévenol.

Carte de vigilance Vigicrues du samedi 19 septembre 2020 à 16h

Des pluies orageuses ont débuté sur les contreforts cévenols en fin de nuit du 18 au 19 septembre 2020. Ces orages se sont ensuite renforcés en début de matinée sur le nord-ouest du Gard, en particulier le long d'un axe Le Vigan, Valleraugue et l'amont du bassin versant du Gardon d'Anduze. Ils se sont poursuivis jusqu'en début d'après-midi en adoptant un caractère stationnaire. Avec des intensités pluviométriques horaires localement supérieures à 100 mm, la mise en charge des cours d'eau (Hérault, Gardons de Saint-Jean et d'Anduze) a été brutale, engendrant des inondations dommageables.

Coordinateur 	
--	--

Les orages ont perdu en intensité avant de se dissiper en fin d'après-midi sur les Cévennes gardoises.

Image radar de précipitations le samedi 19 septembre 2020 à 14h30 source : Météo-France

En soirée du 19 septembre 2020, de nouvelles pluies orageuses se mettent en place sur le littoral héraultais et remontent lentement vers le secteur nord montpelliérain (97mm en une heure sur la commune de Valflaunès ou encore 57mm sur le secteur de Prades-le-Lez). Ces pluies peu mobiles, provoquent localement des phénomènes de ruissellement et d'inondations de points bas ainsi que la crue du Lez et de ses affluents amonts (Terrieu et Lirou). Ces inondations ont engendré de dégâts notamment dans le secteur de Saint-Mathieu de Trévières.

Les précipitations se sont ensuite décalées vers l'Est/Nord-Est et se sont poursuivies en matinée du dimanche 20 Septembre sur la région PACA en se renforçant localement.

L'ensemble des vigilances seront progressivement levées en cours de nuit du dimanche 20 septembre 2019.

Conséquences du phénomène

Les pluies continues, stationnaires et parfois fortes qui sont survenues dès la nuit du 18 au 19 septembre 2020 ont provoqué des crues rapides et violentes à l'amont de nombreux cours d'eau des Cévennes (les Gardons de Saint-Jean et de Mialet, l'Hérault et leurs affluents).

Ces crues se sont ensuite propagées vers l'aval des bassins versants et ont entraîné des inondations importantes et dommageables sur l'ensemble de ces bassins versants.

Les pics de crues ont eu lieu en journée du samedi 19 Septembre 2020. Dès le dimanche 20, le niveau des cours d'eau était revenu à des valeurs proches de l'état initial.

Le premier pic de crue du Gardon a eu lieu à Saumane aux alentours de 14h, puis à Saint-Jean-du-Gard à 15h et à 16h à Anduze.

Les valeurs atteignent respectivement 7,30 m, 5,50 m et 7,20 m, dépassant ainsi les crues historiques de 1977, 1995, et celles d'octobre 2014 et 2015 de plusieurs dizaines de centimètres. Néanmoins, la crue historique sur le bassin versant de septembre 2002 n'a pas été atteinte, à 40 cm près pour Saint-Jean-du-Gard.

Coordinateur

Partenaires

Niveau conséquence, le village de Valleraugue dans le Gard a été dévasté. Combiné au ruissellement, le village a été totalement submergé par plusieurs dizaines de centimètres d'eau touchant de nombreuses habitations et commerces. Les villages de Saint-André-de-Majencoules et de Laroque ont également été très impactés. Au niveau du bassin versant des Gardons, l'onde de crue s'est propagée rapidement avec une hausse de plusieurs mètres en quelques instants (« crue éclair »). Certaines villes telles que Saint-Jean-du-Gard et d'Anduze ont été inondées.

Image Inondation sur la commune de Valleraugue le 19 septembre source : Facebook

Image d'un pont détruit sur la commune de Saint-André-de-Majencoules le 19 septembre source : Pompiers du Gard

La carte ci-dessous représente les communes ayant été le plus impactées sur les départements de l'Hérault et du Gard :

Coordinateur

Partenaires

Carte de l'indice de gravité probable sur l'est de l'Hérault et le Gard au cours de l'événement du 19 au 20 septembre 2020
source : Predict

Gestion de crise

Au total sur cet événement, on comptabilise 6 hélitreuillages, 40 sauvetages et 420 mises en sécurité ont été effectuées par les sapeurs-pompiers dans le secteur d'Anduze, Saint-Jean-du-Gard, Le Vigan et Valleraugue. Ces intempéries ont causé une victime sur la commune de Sumène dans l'Hérault.

Sur les communes de Valleraugue et Saint-Jean-du-Gard ce sont 400 personnes, au total, qui ont été mises en sécurité. Au niveau du Vigan, ce sont deux personnes qui ont été accueillies au gymnase.

La caserne de gendarmerie de Saint-Jean-du-Gard a été évacuée et 11 routes et ponts submersibles ont été coupés préventivement.

Au niveau, des moyens engagés, ce sont :

- Trois hélicos déployés,
- 100 pompiers dont quatre groupes de sauvetage en eaux vives, six groupes de reconnaissance,
- 400 gendarmes engagés.

Coordinateur

Partenaires

2. Données de référence

Twitter

Jeu de données n°1		Id. dataset Swagger 24	
Origine	<input type="checkbox"/> SURICATE-Nat <i>(via API publique)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> API académique <i>(via Swagger)</i>	<input type="checkbox"/> Autre :
Date / heure	1 ^{er} tweet :		Dernier tweet :
Nb. tweets	5721		
Requête	Langue(s)	fr	
	Emprise géographique	-	
	Retweets	<input type="checkbox"/> Avec	<input checked="" type="checkbox"/> Sans
	Requête in-extenso	(inondation OR inondations OR inondé OR inondée OR inondés OR inondées OR "sous l'eau" OR "en crue" OR "la crue" OR crues OR décrue OR "onde de crue" OR "sort de son lit" OR "sorti de son lit" OR torrentiel OR "emporté par les eaux" OR "emportée par les eaux" OR "emportés par les eaux" OR "emportées par les eaux") -sexe -migratoire -is:retweet lang:fr	
Traitement(s)	Données brutes	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <i>(i.e. présence de tous les résultats de la requête sans post-traitement)</i>	<input type="checkbox"/> Non
	Description des traitements appliqués	Aucun	
<p>INON-11</p> <p>Total number of tweets: 5721</p> <p>Peak of activity: 176 per hour</p>			

Autres données

Coordinateur	Partenaires		
 <small>UNIVERSITÉ PARIS</small>			

...

Bibliographie

Aucun RETEX

Coordinateur

Partenaires

